

समावेशी तथा समतामूलक शिक्षा

Inclusive and Equitable Education

डा. ज्ञानी यादव

सम्बद्धता : अनुसन्धान विद्वान

Email ID: gyanee.yadav@gmail.com

लेखसार

समाजिक न्याय र समानता प्राप्त गर्न शिक्षा सबैभन्दा ठूलो उपकरण हो, जसले समावेशी समुदाय र समाजको विकासमा प्रभाव पार्छ । समावेशी शिक्षा नेपालको सन्दर्भमा एउटा नौलो अवधारणा हो । यो नयाँ अवधारणा स्पेनको सालामाङ्गामा सन् १९९४ मा शुरुवात भै हाम्रो देशमा आ.ब. २०५३।०५४ देखि समावेशी शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो । समावेशी शिक्षाले उत्तरदायी, सम्मानजनक र सहयोगी सिकाइ वातावरण मार्फत समाजका सबै बालबालिकाहरूको विविध आवश्यकता र रुचीहरूलाई सम्बोधन गरी शिक्षाको मूलप्रवाहमा ल्याई शिक्षा दिने दृष्टिकोण र प्रकृया विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएका गरिब, दलित, अपाङ्ग, द्वन्द्वपीडित, असहाय अनाथ, सुकुमवासी, बालश्रमिक, सडक बालबालिका, भाषिक कठिनाई भएका, भौगोलिक, समाजिक र साँस्कृतिक कारणले पिछडिएका विविध खालका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूकै आवश्यकता, क्षमता, चाहना, रुची र उमेर अनुसारको शैक्षिक वातावरण उपलब्ध गराएर शिक्षा दिनु पर्छ भन्ने कुरामा समावेशी शिक्षाले जोड दिन्छ ।

बालकेन्द्रीत शिक्षण सिकाइ, विविधताको सम्बोधन, मानव अधिकारको पूर्ण प्रयोजन, शिक्षा प्रणालीको कार्यकुशलता, लागत प्रभावकारितामा सुधार, र न्यायसंगत अंशियारी आदि समावेशी शिक्षाको सिद्धान्तहरू हुन् ।

समावेशी शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना, प्रथम र दोश्रो, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र सुधार

कार्यक्रम आदि कार्यान्वयन भएका छन् । यसरी समावेशी शिक्षा एक बहुयामिक र बहुपक्षीय प्रकृया हो, जसको मुख्य उद्देश्य सबै प्रकारका बालबालिकाहरूलाई शिक्षण प्रकृत्यामा सत्रिमय रूपले संलग्न गराउनु हो ।

समतामूलक शिक्षा (Equitable Education) को अर्थ सबै विद्यार्थीहरूलाई सफल हुनको लागि उनीहरूको व्यक्तिगत आवश्यकता वा भिन्नता अनुसार श्रोतसाधनमा समान पहुँच प्रदान गर्दछ । शिक्षामा समान अवसरको नीतिले सबैलाई भेदभावविहिन तवरमा शिक्षा प्रदान गर्ने नीति त ल्यायो, तर यस नीतिका वावजुद्ध विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकामध्ये एउटा ठूलो हिस्सा गरिवी, अन्धविश्वास, भाषा, भूगोल आदि विविध कारणबाट विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित रहेका छन् । त्यसैले शिक्षामा समान अवसरको सट्टा समतामूलक पहुँचको नीति अगाडी सारियो । यस नीतिले गर्दा समाजमा शिक्षाबाट वञ्चित वर्गको विशेष माग अनुसार शैक्षिक रणनीतिहरू विकास गरेर उनीहरूलाई विद्यालय भित्र समाहित गराउने वातावरणको सृजना गर्दछ । जस्तै ः छात्रवृत्ति, सचेतना, मातृभाषामा शिक्षा, समावेशी शिक्षा आदि ।

समाजिक न्याय प्रबद्धन, विद्यार्थी कल्याण समर्थन, सिकाइ परिणाम बढाउन र विद्यार्थीहरूलाई भविष्यको लागि तयार गर्ने जस्ता समतामूलक शिक्षाको प्रमुख सिद्धान्त रहेको छ ।

समावेशी र समतामूलक शिक्षा प्राप्तिका उपायहरू ः-

- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्य ढाँचा तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
- शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित बालबालिका तथा समूहको पहिचान गर्ने ।
- वञ्चित बालबालिका र वर्गलाई शिक्षामा समाहित गर्न कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने

माथिका उपायहरू तत्कालमा गर्न सकिने खालका छन् । स्थानीय तहले कार्यान्वयनको लागि दीर्घकालिन नीति, योजना, रणनीति आदि तय गर्नु पर्छ । यसको आधारमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग आवश्यक सहयोगको लागि पहल गर्नु पर्छ ।

अन्तमा, समावेशी र समतामूलक शिक्षाले समाजिक एकतालाई बढावा दिएर, मानव अधिकारको प्रबद्धन गरेर र अझ न्यायपूर्ण समाज निर्माण गरेर समुदाय र राष्ट्र दुबैलाई फाइदा पुयाउँछ ।